

ANA TILIN OQÍTWDA FILOLOG TALABALARDÍN FRAZELOGIYALÍQ KOMPETENCIYASÍN RAWAJLANDÍRÍW

Nurimbetova Sarbinaz Keunimjay qızı

Ájiniyaz atındaǵı Nókis mámleketlik pedagogika
institutı tayanış doktorantı

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15613293>

Joqarı oqıw orınlarında qaraqalpaq tilin oqıtıwdaǵı kompetenciyalıq sistemadan paydalanǵan halda nátiyjege erisiw hám frazeologizmler hám frazeologiyalıq kompetenciya arqalı túrli metodikalıq usıllardan paydalanǵan halda talabalarda qaraqalpaq tilin ańsat úyreniw hám ózlestiriwge baylanışlı tájiriybelerdi ámelde qollanıwdan ibarat.

Tayanış sózler: kompetenciya, frazeologiya, frazeologiyalıq kompetenciya, kommunikativ kompetenciya

В высшей школе это достижение результатов с использованием компетентностной системы при обучении студентов родному языку, а также применение опыта легкого изучения и усвоения студентами родного языка с использованием различных методических приемов и методов через фразеологизмы и фразеологическую компетентность.

Ключевые слова: компетентность, фразеология, фразеологическая компетентность, коммуникативная компетентность.

In higher education, it is to achieve results using the competence system in teaching the native language to students, and to apply the experiences of easy learning and acquisition of the native language in students using various methodological methods and methods through phraseologisms and phraseological competence.

Key words: competence, phraseology, phraseological competence, communicative competence

Házirgi waqıtqa kelip jáhán bilimlendiriw sistemasında hár bir millettiń óz ana tilin talabalarđın qánigeligine, jasına qarap úyretiw jolların rawajlandırıwǵa qaratılǵan ilimiy izleniwler alıp barılmaqta. Dáslebinde filolog talabalarǵa óz ana tilin hár túrli qosıqlar hám ertekler, kórkem shıǵarmalar tiykarında úyretiw hám birge islesiw, pikir almasıw formalarında alıp barıw búgingi kúnde de zárúrlikke aylanıp barmaqta. Bunda joqarı oqıw ornı filolog talabalarına ana tili sabaǵı arqalı frazeologiyalıq kompetenciyanı rawajlanırıwǵa baǵdarlanǵan ana tilinde qosıq, taqmaqlar, jańıltıpaslar, naqıl-maqallar, oın hám frazeologizmlerdi multimedia quralları arqalı úyretiw metodikasın jetilistiriw, zamanagóy bilimlendiriw standartlarına hám talaplarına juwap beretuǵın metodikalıq qollanbalardı jaratıw hám sırt el tájiriybelerin úyreniw hám óz ana

tilin puqta ózlestiriw ushın tayanış jaratıw eń áhmiyetli máseelerdiń biri bolıp tabıladı.

Házirgi waqıtta ana tili sabaqlarında innovaciyalıq texnologiyalardan paydalanıw áhmiyetli orındı iyeleydi, bilimlendiriw sistemasında innovaciyalıq usıllardı qollanıwdı ámeliyatqa en jaydırıw eń tiykarǵı strategiyalıq resurslardan birine aylanbaqta. Sonı da esapqa alǵan halda, izertlew jumısımızdıń mazmunınan kelip shıǵıp “kompetenciya”, “kompetentlik”, “frazelogiyalıq kompetenciya” túsinikleriniń mazmun-mánisin tereńirek úyreniwdiń áhmiyetli wazıypalarınan biri.

Sońǵı waqıtları bilimlendiriw sistemasında “kompetenciya”, “kompetentlik” va «frazelogiyalıq kompetenciya» túsiniklerine almasıw, alımlar hám qánigelerdiń bilimlendiriw processinde kompetenciyalıq jantasıw arqalı bilimlendiriw processinde qayta shólkemlestiriwge baǵdarlap atır. Sonı da aytıp ótiw kerek, búgingi kúnde barlıq pánlerdi oqıtıw barısında kompetenciyalıq jaqtan baǵdarlaw usınıs etilmekte. Zamanagóy tálimde ana tilinen pánge tiyisli bilim, kónlikpe, tájiriybe ótkeriwdiń ózi jeterli emes. Qalaberse, payda bolǵan bilim, kónlikpe, tájiriybelerdi túrli jaǵdaylarda ámeliy qollanıwdı jolǵa qoyıw búgingi kúnniń talabına aynalıp barmaqta. Kompetenciyalıq jantasıwǵa baǵdarlanǵan tálim – iyelengen bilim, kónlikpe hám tájiriybelerdi óz shaxsıy, kásiplik jáne sociallıq iskerliklerde ámeliy qollay alıw imkaniyatın jetilistiriwge baǵdarlanǵan bilim bolıp, talabalarda erkin pikirlew, jaratıwshılıq, salamat báseke hám ulıwmamádeniy kónlikpelerdi payda etedi. Bul tendenciya ádebiyatlarda keltirilgenindey jańa konceptual negiz bolıp xızmet etip atır.

“Kompetenciya” sózi 1955-jılda N.A.Xomskiy tárepinen qollanǵan bolıp, tilden paydalanıw barısında “iskerlikke baǵdarlanǵan bilim, kónlikpe hám tájiriybeler jıynaǵı sıpatında” talqıǵa alınǵan, “kompetenciyalıq jantasıw” bolsa bilimlendiriwde nátiyjelilikti kórsetiwshi faktor bolıp kórsetiledi .

“Kompetenciyaǵa tiykarlanǵan jantasıw” (competence based approach) túsinigi, keyin ala “kompetenciyaǵa tiykarlanǵan bilim (competence based language teaching)” túsiniginde payda boldı.

Joqarı oqıw orınları talabalarına ana tilin oqıtıwda frazeologiyalıq kompetenciyanı jetilistiriw tómendegi baǵdarlarda qollanıw imkaniyatın beredi:

1) kompetent (kompetenciyalıq) jantasıw kásiplik bilim, tájiriybe hám kónlikpelerdiń anıq sisteması hám bilim alıqshılardıń jeke juwapkershiligin jetilistiriwge járdem beredi;

2) shaxsqa baǵdarlanǵan jantasıw hárbir talaba bilimlerdi erkin ózlestirlwl hám ámelde qollanıwı;

3) óz iskerliginde joba dúziwi, onıń juwmaǵın talqılaw hám bahalanıwı;

4) talabalardıń toparlarda birge islesiw kónlikpesin payda etiw;

5) kommunikativ-kognitiv jantasıw mashqalalı, sóylewde hám dóretiwshilik jumislardıń lingvistikalıq, reproduktiv shınıǵıwlardan joqarı turıwı;

6) sistemalı jantasıw negizinde talabalarda ózara baylanıs ornatiwdı engiziw, sistema hám ortalıqtıń ózara qatnası;

7) talabalardıń sóylew iskerligine kóre variantlılıqtı támiyinlew, sistemadaǵı dinamikanı úyreniw, rawajlanıwdaǵı anıqlılıq dep kórsetiwge boladı.

D.A.Ivanovtıń kórsetiwinshe “kompetenciyaǵa tiykarlanǵan jantasıw- bul miynet bazarı mútájliliklerin muwapıqlastırıwǵa urınıw tiykarında tálim nátiyjesine qaratılǵan jantasıw bolıp, nátiyjede iyelengen maǵlıwmat muǵdarı emes, insanniń túrli jaǵdaylarda háreket etiw qábileti” dep kórsetse, S.V.Kirdyankina kompetenciyaǵa tiykarlanǵan jantasıw – jámiyettiń talabına muwapıq tálim processin jańadan joybarlastırıw dep esaplawına tiykar bolǵan .

Izertlewler barısında bazı kompetenciyalar basqalarına qaraǵanda ulıwma yáki jeke bolıp keledi. Usıǵan baylanıslı olardı úsh dárejege ajratıw múmkin:

1) Tayanısh kompetenciyalar – tálim mazmunınıń ulıwma (metapredmet) bólimine tiyisli;

2) Ulıwma kompetenciyalar – málim bir bólimge kiriwshi oqıw predmetleri hám tálim tarawlarına tiyisli;

3) Pánge tiyisli kompetenciyalar – aldınǵı ekewine qaraǵanda jeke esaplanıp, oqıw páni sheńberinde jetilisip baradı.

Ilimiy pedagogikalıq-psixologiyalıq dereklerde kórsetiliwinshe, kompetenciya, kompetentlik júdá quramalı, kóp tarmaqlı, kóp ǵana pánler ushın áhmiyetli bolǵan túsinik sanaladı. Sol sebepten, onıń bólimleri hám kólemi, hám quramına kóre, hám máni, logikalıq jaqtan túrli mánilerdi ańlatadı. Atamanıń mánisi “dárejelilik”, “jetiskenlik”, “túsinpazlıq”, “nátiyjelilik”, “uqıplılıq”, “qásiyet”, “sıpat”, “muǵdar” sıyaqlı túsinikler tiykarında da kórsetiledi.

Búgingi kúnde kompetenciya sózi – qábilet, kompetentlik, tálimge kompetenciyalıq jaqtan jantasıw bolsa, iyelengen bilim, kónlikpe hám tájiriybelerdi ámeliy qollay alıw qábiletin jetilistiriwge baǵdarlanǵan bilim beriw jónelisi bolıp qaralıp kelmekte.

Tilde awızeki sóylew kompetenciyaların jetilistiriw bilim alıwshılardıń úyrenip atırǵan til materiyallarınan hám alınǵan xabar-maǵlıwmatlardan óz

ómir iskerliginde aqılǵa muwapıq paydalana alıw, sol tilde óz pikirini awızeki hám jazba kóriniste erkin bayanlay alıw hám sóylewge qatnaslı qollana alıw kónlikpelerin payda etiwden ibarat.

Frazeologiyalıq kompetenciya – bul frazeologiyalıq birliklerdi biliw hám onnan sóylew barısında paydalanıw qábileti. Sonı da aytıp ótiw kerek, hár bir talaba ana tiliniń frazeologiyalıq sisteması haqqında túsinikke iye bolıwı hám bul sistemadan ámelde sheber paydalana alıw esaplanadı.

Mádeniyatlı insandı jaratıwda frazeologiyalıq kompetenciyanıń róli ayırıqsha. V.N.Teliya pikirinshe: “frazeologiyalıq birlikler – xalıqtıń oyıp islengen, ásirler dawamında islengen danalıǵı, ómirlik tájiriybesi, mádeniyat hám mentalitettiń tiykarǵı quram bólegin sáwlelendiriwshi til ańın belgileydi”. Sonıń menen birge, til prizması arqalı dúnya hám málim bir mádeniyat ushın tiykar bolǵan barlıq nárselerdiń súwretin (modelin, kórinisin) kóriw hám jaratıw múmkin. Sonıń ushın da óz ana tilin oqıtıw processinde frazeologiyalıq kompetenciya aqırǵı orındı iyelemewi kerek.

Izertlewshi L.Pugacheva frazeologiyalıq kompetenciya kommunikativ kompetenciyanıń bir bólegi sıpatında qaraladı hám leksikalıq kompetenciya menen ózara baylanıslı bolıp tabıladı. Frazeologiyalıq kompetenciya lekciyashınıń tek sóylewde emes, tillik qurallardan paydalanıw hám olardı talqılaw, tema hám baylanıs bóliminde óziniń sáwbetlesleriniń jaǵdayına qatnaslı paydalanıw qábiletin názerde tutıwın aytıp ótedi.

Kommunikativ kompetenciyanıń lingvistikalıq quram bólegi til sisteması sıpatında dúzilisi haqqındaǵı bilimlerde hám usı bilimlerde qollanıw kónlikpelerinde payda boladı. Sóylew kompetenti talabanıń anıq sóylew sol waqıttaǵı jaǵday ushın zárúr bolǵan baylanıs quralın tańlawda ayqın kózge túsedi.

D.Xayms kózqarasına kóre, kommunikativ kompetenciya tómendegi kompetentlerdi óz ishine aladı:

- lingvistikalıq (til qaǵıydaları);
- sociallıq-lingvistikalıq (dialektlik sóylew qaǵıydaları);
- diskursiv (semantikalıq gáp dúzilisin tártipke saladı);
- strategiyalıq (sáwbetles penen baylanıstı saqlawdı tártipke saladı) .

Juwmaqlap aytqanda, sociallıq- mádeniy kompetenciya – bul ana tilinde sóylesiwshilerdiń sólewiniń milliy hám mádeniy qásiyetleri hám sociallıq minez-qulqı (ádetler, ádep-ikram qaǵıydaları, stereotipler, tariyx, ulıwma aytqanda mádeniyat) haqqında málim bir bilimlerde iye bolıw, sonday-aq, sóylesiw barısında olardan paydalanıw qábileti bolıp tabıladı. Sonı da aytıp ótiw

kerek, frazeologiyalıq kompetenciya tildi biliwdiń tiykarǵı bólegi. Onıń tilde úyreniw menen integrallasıwı talabalar ortasında kútilgen baylanıstıń yaǵnıy sóylesiwdiń kónlikpesine alıp keledi.

Foydalanılǵan adabiyotlar:

1. ALAUDINOVA D. KOMPETENSIYAVIY YONDASHUV ASOSIDA BO'LAJAK INGLIZ TILI O'QITUVCHILARINING OG'ZAKI NUTQ MALAKALARINI RIVOJLANTIRISH METODIKASI/ Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD) ilmiy darajasini olish uchun yozilgan DISSERTATSIYA. 20-bet
2. Hymes D. On communicative competence // Sociolinguistics / edited by J. V. Pride, J. Holmes. Harmondsworth: Penguin, 1972. P. 269-293.
3. Иванов Д. А., Митрофанов К. Г., Соколова О. В. Компетентностный подход в образовании. Проблемы, понятия, инструментарий. Учебнометодическое пособие. М.: АГТКи! IPO. - 2003. - 101 с
4. Телия В.Н. Русская фразеология. Семантический, прагматический и лингвокультурологический аспекты. – М.: Языки русской культуры, 1996. – 288 с
5. Пугачева Л. Формирование фразеологический компетенций иностранных студентов-филологов. Автореферат. Санкт-Петербург, 2012. 16 с
6. Chomsky N. Language and mind. – New York: Harcourt, Brace & World, 1968. – 342 p

